

BOG‘NING ASOSIY XOSSALARI
THE MAIN PROPERTIES OF THE GARDEN

Tursunova Shaxlo Shoxobxon qizi

QarDu 2-bosqich talabasi

Tursunova Marjona Shoxobxon qizi

QarDu 2-bosqich talabasi

Narzullayev Shavkat Ruzimurod o‘g‘li

QarDu 2-bosqich talabasi

Choliyev Quvonchbek A‘zam o‘g‘li

QarDu 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro‘ziyeva Zarnigor Qahramonovna**

QarDu Noorganik kimyo kafedrası katta o‘qituvchisi

Abstract: The main properties of the garden include the length of the garden, the Energy of the garden, and the order of the garden.

Garden length. - We can say the distance between the centers of two directly connected atoms in a molecule.

Bond energy is the minimum amount of energy required to break a chemical bond the order of the bond is the number of electron pairs connecting the terms.

Аннотация: К основным свойствам сада относятся длина сада, Энергия сада и порядок сада.

Длина сада. - Можно сказать расстояние между центрами двух непосредственно связанных атомов в молекуле.

Энергия связи – это минимальное количество энергии, необходимое для разрыва химической связи.

Порядок связи — это количество электронных пар, соединяющих термовы.

Annotatsiya: Bag‘ning asosiy xossalariга, bog‘ning uzunlingi, bog‘ning Energiyasi, va bog‘ning tartibi kiradi.

Bog‘ uzunligi. - Molekulada ikki o‘zaro bevosita bog‘langan atomlar markazlari orasidagi masofaga aytishimiz mumkin.

Bogning energiyasi - Kimyoviy bog‘ni uzish uchun zarur bo‘lgan eng kam energiya miqtori

Bogning tartibi atamlarni bog‘lab turuvchi elektron juftlar son.

Kalit so‘zi: Bog‘ uzunligi, bag‘ energiyasi, bog‘ tartibi, RJ/mol, Kkal/mol Atom, Malekula.

Bog‘ uzunligi - Kimyoviy bog‘ning uzunligi (p)-harfi bilan belgilanadi va nm da o‘lchanadi.

Kimyoviy bo'lanishning hosil bo'lishida ishtirok etgan atom yadrolari o'rtasidagi masfoga ayishimiz mumkin.

Vodorod molekulasidagi H-H bog'ining uzunligi $r_{(H-H)} = 0,074 \text{ nm}$

Kimyoviy bo'lanishlar soni ortishi bilan bir xil element atomlari hosil qilgan bog'ning uzunligi quyidagicha o'zdaradi

$H_3C-CH_3 \quad r_{(C-C)} = 0,154 \text{ nm}$

$H_2C = CH_2 \quad r_{(C=C)} = 0,135 \text{ nm}$

$HC = CH \quad r_{(C \equiv C)} = 0,121 \text{ nm}$

Ko'pchilik hollarda bog' uzunlashgan sari uning uzulishi osonlashadi.

Bog'ning uzunligi molekula hosil qiluvchi atomning radiusiga bog'liq.

Atom radiusi - Yadrodan tashqi pog'onagacha bo'lgan masofoga aytiladi

Atom radiusi ortsa bog' uzunligi hamortadi.

Galoidvodorodlarda bog' uzunligi molekular.

H-F H-Cl H-Br H-I

nm $0,092 < 0,128 < 0,142 < 0,162$

Kestiulgan qatorda bog' uzunligi elementlar tartib raqami ortib borishi tartibida ortib boradi

Keltirilgan qatorda vodorood o'rniga boshqa element atomini qo'ysak ham bu qonuniyat saqlanib qoladi.

C-F C-Cl C-Br C-I

nm $0.138 < 0,177 < 0,194 < 0,214$

Boqning uzunligi davir bo'ylab chapdan o'nga o'tkansari kamayadi, guruhda yuqoridan pastga tushgan sari ortadi.

Alkenlarda bo' uzunligi

C-C bog' = 0,154 - 0,158 nm

Arenlarda bog' uzunligi

C=C bog' = 0,139 - 0,142 nm

Alkenlarda bog' uzunligi

C=C bog' = 0,134 nm

Alkinlarda bog' uzunligi

C≡C bog' = 0,120 nm

Bir davrda joylashgan element atomlaridan hosil bo'gan ikki atomli molekullarda

N≡N 0,109 nm

O=O 0,120 nm

H-H 0,141nm

Boging karratigi qancha kamaysa bog' uzunligi ortadi

Bog' uzunligini topish usullari

1. Atom radiustarni qo'shish orqali
2. Oksidlanish darajasi
3. Joylashgan davri

1.H-H vadorodning atom radiusi 70,5 Pm ga teng.

Bog' uzunligi topish uchun atom radiusi qo'shish orqali hosil bo'ladi.

H→0,0705 nm

$$H_2 \ 0,0705 \text{ nm} + 0,0705 \text{ nm} = 0,141 \text{ nm}$$

O=O kislorodni atom radiusi 60 pm

$$O \rightarrow 0,06 \text{ nm. } O_2 \ 0,06 + 0,06 = 0,120 \text{ nm bog' uzunligi}$$

2. Bir element turli oksidlanish darajisini namoyon qilsa. Kichik oksidlanish darajasini namoyon qilgani bog' uzun bo'ladi

CO CO₂

↓Bog'i uzun

3. H₂O 1+2=3 Bog' uzun kamayadi

$$3=3$$

HF 1+2=3 H₂O → bog'i HF dan uzuroq

Element atomlarning har birini joshilagandavrini qo'shiladi davirlar yig'indisi katta bo'lgan bog'uzun bo'ladi. agar davirlarni qo'shganimizda teng bo'lib qolsa unda atom radiusi qisqaradi va bog'uzunligi ham qisqarishini ko'rishimiz mumkin.

HF 1+2=3

Ca Cl₂ 4+3=7 CaCl₂ bog'i uzunroq

Bog' unenligini topish uchun moddalar

Bog' energiyasi.

Kimyoviy bog'ni uzish uchun zarur bo'lgan eng kam energiya miqdoriga bog'lanish energiyasi deyiladi. U (E) bilan belgilab, kJ/mol va kkal/mol da o'lchanadi. H₂- molekulasi H-H boglanish energiyasi E_H = 436, kJ/mol. Ikki atomli molekulani atomtorga parchalanish yani dissotsialanish energiyasiga teng.

Agar molekulada 2 vaundan ortiq kimyoviy bog'lanish mavjud bo'lsa har bir bog'lanish energiyasi qiymati umuman molekulaning parchalanishi energiyasi bog'lanishlar soniga bo'lib hisoblanadi. CH_4 molikulasini parchalanish energiyasi 1649kj teng. Bu molekulada 4 ta C-H bog' bor. Har bir bog'ning energiyasi ($E_{\text{C-H}}$)=.....=412.25kj bo'ladi.

Boshlanish energiyasi qancha katta bo'lsa, bog' shunchalik barqaror bo'ladi. Bog'lanish energiyasini qiymati o'zaro birikuvchi atomlarning tabiatiga bog'lanish turi va tartibiga bog'liq bo'ladi.

Masalan: suv H_2O molekulasida $\text{H}_2\text{O-E (H-O)} = 460,5 \text{ kJ/mol}$

H_2S molekulasida $E (\text{H-S})=229,4 \text{ kJ/mol}$

H_2Se malekullasida $E (\text{H-Se}) = 174,8 \text{ kJ/mol}$

H_2Te da $E (\text{H-Te}): 140,5 \text{ kJ/mol}$ teng boladi.

Bog' energiyasi chapdan o'nga otgan sari ortadi. Guruhlarda esa yuqoridan postga tomon kamayadi.

Bog'lanish energiyasi qanchalik katta bo'lsa molekula shuncha barqaror bo'ladi. Bir davrda joylashgan element atomlardan hosil bo'lgan ikki atomli molekularda shu tartibda boglanish energiyasi kamayib boradi.

$\text{N}=\text{N}$. $\text{O}=\text{O}$ $\text{F}=\text{F}$

945.3. >. 493.6. > 155

Bog'lanish energiyasi kamaydi.

Bir davr elementlarini hosil qilgan bog'lovchi elektronlar soni bir xil bolganda quyidagi tartibda bog'lanish energiyasi ortib boradi.

Li -H Be -H B -H C -H C -H N - H O - H F -H

yani bularni bog'ini uzish uchun katta energiya kerak bo'ladi.

Guruhlarda bog'lannish energiyasi xolqogenlarning vodtoroli birikmalari misolida ko'radigan bo'lisak quyidagi kamayib boradi.

H-O-H H-S-H H-Se-H H-Te-H

460,5 > 229,4 > 174,8 > 140,5

Alkenlarda bo' uzunligi C-C bog'i 0,154 - 0,158 nm

Arenlarda bog' uzunligi C=C bog'i 0,139 - 0,142 nm

Alkenlarda bog' uzunligi C=C bog'i 0,134 nm

Alkinlarda bog' uzunligi C≡C bog'i 0,120 nm shu

tartibda bog' uzunligi kamayib boradi, bog' energiyasi esa ortib boradi. C-C bog'ni uzulshi uchun C≡C ga qaraganda ancha kam energiya sarflanadi.

Bog'ning karraligi

Atomlarni bog'lab turuvchi elektron juftlar bilan aniqlanadi.

O'zaro kimyoviy bog' hosil qilingan atomlar orasida hosil bo'lgan bog'lanishlar soni bo'lib, birlamchi, ikkilamchi qo'shbog' uchlamchi ucbog' va bazi hollarda to'rtlamchi bog'lash mavjud bo'ladi.

Bog'lanish tartibi karrali prtishi bilan bog'ning energiyasi ortadi

$$A \cdot \dots \cdot A \quad \frac{2}{2} = 1 \quad N \equiv N \quad \frac{6}{2} = 3$$

$$O = O \quad \frac{4}{2} = 2$$

$$H - H \quad \frac{2}{2} = 1$$

Bog'lanishda ishtirok etgan elektronni bir juft elektronga bo'lib bog' tartibi yoki bog' karraligini topamiz.

$$b_{(karraligi)} = \frac{\text{bo'lanishda ishtirok etadigan elektron}}{1 \text{ juft elektironga bo'linadi}} = \frac{1}{2}$$

Xulosa. Bog'ning xossalari shuni hulosa qilamizki ikki atom yadrolar orasidagi masofa bog' uzunligi deyiladi. Bog' energiyasi qancha uzun bo'lsa bog'ning energiyasi shuncha kam bo'ladi. Bog'ning karraligi ortishi bilan bog'ning xossalari o'zgaradi masalan

H_2 , O_2 , N_2 . berilgan bo'lsin shu tartibda

$H-H$, $O=O$, $N\equiv N$ bog' karraligi ortadi lekin bog'ning uzunligi qisqaradi va bog'ning energiyasi esa ortadi.

Kimyoviy bog'lanishni uzish uchun zarur bo'lan energiya bog' energiyasi deyiladi

Har bir kimyoviy bog' uchun to'g'ri keladigan bog' energiyaning 200-1000 kJ/mol qiymati artofida bo'ladi

Masalan: CH_3F da C-F bog'lanish energiyasi 487 kJ/mol ga teng bo'ladi. Bog' karraligi - atomlarni bog'lab turuvchi elektron juftlar soni bilan aniqlanadi. Bog'lanish uzunligi molekula hosil qiladi atomlarning tabiatiga, bog'lanish turiga element valentligiga va boshqa hossalari bog'ligligini o'rgandik.

Adabiyotlar:

1. Parpiyev N.A, Raximov X.R, Muftahov A.G - "Noorganik kimyoning nazariy asoslari" O'zME. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil. O'zbekiston Respublikasi Oliv va Ta'lim Vazirligi.

2. I.P.Asqarov, K.G'opirov N.X. To'xtaboyev Kimyo-9. 9-sinf uchun darslik.4-nashr. Toshkent. "O'zbekiston" NMIU 2019 16 b.

3. M.M. ABDULXAYEVA A.A. Yo'lchiboyev T.S. Xoliqov Kimyo oliy o'quv yurtiga kiruvchilar va kasb xunar kollejlari uchun o'quv qo'lanma Toshkent "TIB-KITOB" NASHIRYOTI 2011 78 b

4. I.R.Asqarov Sh.H.Abdullayev, O.Sh. Abdullayev. Kimyo: oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun qo'llanma - Toshkent: Ilm-Ziyo-Zakovat, 2017. -114-b

5. S. Masharipov A. Mutalibov, E. Murodov, H. Islomov "Umumiy kimyo" — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1 nashr 2018. 24 b